

**TURIZM XIZMATLARI TARAQQIYOTIDA MODDIY-MADANIY MEROS
SALOHIYATI: SAMARQAND HUDUDI TAJRIBASI**

Boltayev Timur

Registon ansambli Ko`rgazma zal mudiri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18021668>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Samarqand viloyatining turizm resurslari va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilingan. Turli yo`nalishdagi turizm xizmatlarining istiqbolli imkoniyatlari bayon etilgan hamda muhokama etilgan. Maqolada shuningdek Samarqand viloyatida turistik- rekreatsion xizmatlar rivojlanish xususiyatlari ko`rib chiqiladi.

Kalit soʻzlar: turizm, turizm turlari, ziyorat turizmi, turistik resurslar, turistik mahsulot, moddiy-madaniy meros, turizm industriyasi.

KIRISH

Turizm sohasi iqtisodiy samaradorligining oshishi turizm xizmatlarining har tomonlama rivojlanganligida koʻrinadi, yaʼni bunga turizmning mamlakatdagi boshqa ijtimoiy-iqtisodiy tarmoqlar bilan parallel ravishda va oʻzaro aloqada rivojlanishi natijasida erishiladi. Turizm sohasi mahalliy aholi hamda xorijiy fuqorolar boradigan mintaqalarning tarixi, u yerdagi tarixiy arxitektura obektlari, mahalliy aholining urf-odatlarini, anʼanalari, marosimlari boʻyicha kishilar bilimlarini oshirish, ziyoratgox joylarni ziyorat qilish, sogʻlomlashtirish xizmatlaridan foydalanish bilan bir qatorda shu mamlakat yoki mintaqa iqtisodiyotiga bevosita valyutalar oqimini olib kelish, mahalliy aholining yashash sharoitini oshirish va ularni ish bilan taʼminlashga koʻmaklashadi. Turizm sohasi milliy iqtisodiyotning alohida tarmogʻi sifatida oʻziga xosligi bilan ajralib turadi. Uning mahsuloti muayyan turdagi xizmatlardan foydalanishga beriladigan xuquq boʻlib, bu xizmatlarning oʻzi esa iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida yaratiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Hududiy turizmni rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish xususida dunyoning yetakchi olimlaridan Mayk Stavenga, R.M.Bolmostor, M.B.Birjakov, V.I.Nikiforov va boshqa koʻplab olimlar oʻz ilmiy izlanishlarida atroflicha toʻxtalib oʻtganlar. Xususan S.G.Surkov va V.I.Krivoruchkoning “Международный туризм в России: проблемы развития и управления” nomli asarida Rossiyada xalqaro turizm bozori rivojlanishining asosiy yoʻnalishlari va integratsion jarayonlar, turizm industriyasi subyektlari faoliyati, xalqaro turizmni tartibga solish mexanizmlari, xalqaro turistik siyosatning maqsadlari, vazifalari va ustuvor yoʻnalishlari boʻyicha tadqiqotlar oʻtkazilgan[1]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida Samarqand regionining turistik imkoniyatlari qiyosiy tahlil etiladi hamda tegishli takliflar keltiriladi. Unda ziyorat, ekologik hamda boshqa turlar koʻrib chiqiladi, turistik-rekreatsion xizmatlarning imkoniyatlari koʻrib chiqiladi.

Samarqand viloyatining ziyorat turizmi resurslari va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari oʻrganib chiqiladi. Samarqand viloyatida eko-turizm xizmatlaridan olingan daromad dinamikasini oʻrganiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, ziyorat turizmi butun dunyoda turoperatorlik hamda turagentlik tashkilotlari uchun eng jozibali turizm turlaridan biri hisoblanadi. Turizmning ushbu turi orqali mavsumiylikning ta'sirini yumshatish, turistik marshrutlarni oldindan puxta tayyorlash imkoniyatini yanada oshiradi.

Dunyoning ko'plab mamlakatlarida, ziyorat turlarini tashkil etishda turoperatorlik kompaniyalari diniy tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlik asosida faoliyat olib borishadi.

Ziyorat turizmi - bu muqaddas qadamjolar, tarixiy-madaniy va tabiiy resurslar bilan bog'liq obyektlarga turistlarning tashriflarini tashkil yetish bilan bog'liq faoliyatdir. Bu jarayonda, turli din va aholi qatlamlari vakillarini nafaqat ziyorat, balki ularni tashrif buyurgan joylarning tarixiy, madaniy va badiiy qadriyatlarini bilan tanishtirish imkoniyatini beradi.

O'zbekistonda ziyorat turizmi sohasiga alohida e'tibor qaratilmoqda hamda bu soha rivojlanib borayotganligi sababli islom diniga e'tiqod qiluvchi va musulmon aholiga ega bo'lgan ko'plab davlatlardan musulmon turistlar tashrif buyurmoqda. "Jahonda 1,6 milliarddan ortiq musulmonlar bo'lib, dunyoning deyarli barcha mintaqasida musulmonlar yashaydi. Indoneziya (260 mln.), Malayziya (32 mln.), Pokiston (150 mln.) singari mamlakatlarning fuqarolarini ziyorat turizmi maqsadida Buxoro, Samarqand, Toshkent va Termiz shaharlarida joylashgan muqaddas qadamjolariga jalb etish O'zbekiston uchun ulkan imkoniyatdir. Ushbu shaharlarda joylashgan muqaddas qadamjolar, avliyolar va ulamolarning maqbaralari, qadimiy masjid va madrasalar, muqaddas qo'lyozmalarni ko'rsatish turizm salohiyatini yaxshilashga turtki bo'lishi turgan gap" [7].

Statistik ma'lumotlar bo'yicha, bugungi kunda Samarqand viloyatida 975 ta arxeologiya, 581 ta arxitektura, 36 ta monumental san'at yodgorliklari hamda 34 ta diqqatga sazovor joylar, 20 dan ortiq sanatoriya va dam olish uylari mavjud.

Samarqand viloyatidagi moddiy-manaviy resurslarning asosiy qismi Samarqand shahri, Samarqand va Urgut tumanlarida joylashganligiga Samarqandni aziz, muqaddas avliyolar va buyuk insonlar abadiy qo'nim topgan joy tarzida e'zozlashadi. Xalqimiz din ulamolari, buyuk kishilar, avliyolar qabristonlarini ziyorat etish, o'tganlar ruhini shod etish maqsadida Samarqand shahri va uning tumanlaridagi ziyoratgohlarga tashrif buyurishadi [8].

Turizm sohasini barqaror rivojlantirishning bugungi bosqichida O'zbekiston, jumladan Samarqand viloyatining ziyorat turizmi salohiyatini baholash rivojlanishning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Ziyorat turizmining daromadlilikini ta'minlashda uning raqobatbardoshligini oshirish orqali nafaqat mamlakat hududlarida yashovchi, balki mamlakatlardan ham imkon qadar ko'proq ziyoratchi turistlarni jalb qilish maqsadga muvofiqdir [9].

Ekoturizmning rivojlanishi ekologik maskanlar joylashgan qishloq hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Xizmat ko'rsatish sektorining rivojlanishi tadbirkorlik subyektlarini soni va ko'lamini kengayishiga, bu orqali ayollar va yoshlar bandligi hamdadaromadlarini oshishiga sabab bo'ladi.

Samarqand viloyati qishloq hududlarida joylashgan tabiiy maskanlardan betartib va haddan ortiq foydalanish, mulk munosabatlarining tartibga solinmaganligi ushbu maskanlarning yemirilishiga olib kelib, ularga uzoq muddatli investitsiyalar kiritish, qayta tiklash va yaxshilash

Dekabr, 2025-Yil

tadbirlarini amalga oshirishga bulgan rag'bat va manfaatlarni shakllantirishga tushiq bulib kelmoqda. Tadqiqotda tabiiy maskanlarga dam olish va rekreatsiya maqsadlarida tashrif buyuruvchilar uchun tashrifdan oladigan naflarini oshirish maqsadida kichik hududlarda xizmat turlarini kupaytirish, xizmat ko'rsatuvchi subyektlarni kompleks rivojlantirishda klaster usuldan foydalanish imkoniyatlari ochib beriladi.

Tabiiy maskanlarga foydalanuvchilar sonining ekologik maqsadga muvofiqlik va iqtisodiy samaradorlikning muvozanatini ta'minlaydigan optimal xajmlari aniqlanib, ushbu xajmni kafolatlaydigan narx siyosati buyichataklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Tabiiy maskanlarning iqtisodiy qiymati aniqlanib, undan bevosita va bilvosita foydalanuvchi iqtisodiy subyektlar o'rtasida saqlab turish va infratuzilmani rivojlantirish xarajatlarini taqsimlash mexanizmi ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda jahonda so'nggi yillardagi iqtisodiy va siyosiy sohadagi o'zgarishlar iqtisodiyot tarmoqlarining xo'jalik faoliyatida, shuningdek ulardagi boshqaruv tizimining ham tuzilmaviy o'zgarishini taqozo etmokda. Davlat tomonidan hududlarda turizm sohasini yaxlit rivojlan-tirishga ta'sir ko'rsatish siyosati hududlarda muhim ahamiyatga ega. Bizning fikrimizcha, hududiy turizmni rivojlantirishda iqtisodiy samaradorlikni oshirishning obyektiv zaruriyati va ahamiyati sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

- innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitda xizmat ko'rsatish sohasining ijtimoiy, iqtisodiy hayotdagi mavqei va rolini har tomonlama oshirishni ta'minlash;
- O'zbekistonda hududiy turizmni rivojlantirishda mazkur xizmat turlari doirasida turistlar oqimini jalb qilishga muhim masala sifatida qarash;
- O'zbekistonda turizm bozorini rivojlantirishning bugungi bosqichida davlat tashkilotlarining asosiy vazifasi xorijiy turistlar bilan bir qatorda mahalliy turistlarini ichki bozorga yo'naltirish;
- hududiy turistik resurslarni rivojlantirish, turistik-rekreatsion salohiyatidan samarali foydapanish;
- sohada erkin raqobatni rag'batlantirish maqsadida bozor tizimining samarali amal qilishiga imkon tug'diruvchi huquqiy asos va ijtimoiy-iqtisodiy muhitni ta'minlash;
- turistik xizmatlar bozorida raqobatni himoya qilish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Surkov S.G. Rossiyada xalqaro turizm: rivojlanish va boshqarish muammolari / S.G. Surkov, V.I. Krivoruchko. – M.: Sovet sporti, 2019. – 214 b.
2. Alimova M.T. Hududiy turizm bozorining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalari (Samarqand viloyati misolida) // I.f.d. diss. – Samarqand: SamISI, 2017. 25-26-b.
3. Tuxliev I.S., Hayitboev R., Safarov B.Sh., Tursunova G.R. Turizm asoslari. Darslik. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – T.: «Fan va texnologiya», 2014. 151-b.
4. M.T. Alieva. Mehmonxona menedjmenti. Darslik. – T.: 2007. -335s.
5. Amonboyev M., Abidova D.I., Jurayeva N.A. Turizm iqtisodiyoti va menejmenti. O.,quv qo.,llanma. – T.: "IQTISODIYOT", 2019. - 226 bet.

Dekabr, 2025-Yil

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev raisligida 2021 yil 22 apreldagi Hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi yo'nalishlarini rivojlantirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH